

TILLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Sottorova Oysuluv Eshmirza qizi

Terdpi xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi talabasi

oysuluvstottorova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda raqamli texnologiyalarni o'rni haqida muhokama qilinadi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimida foydalanishni salbiy yoki ijobiy holatlari, o'rganuvchilarni zamonaviy texnologiyalar asosida qanday shaklda foydalanish tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, platforma, innovatsiya, multimedia, duolingo, memrise, sun'iy intellekt.

ABSTRACT

This article discusses the role of digital technologies in teaching foreign languages. It analyzes the positive and negative aspects of using digital technologies in the education system, as well as how learners can effectively utilize modern technologies.

Key words: raqamli texnologiyalar, platforma, innovatsiya, multimedia, duolingo, memrise, sun'iy intellekt.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim muassasalari ta'lim sifatini oshirish maqsadida ta'lim tizimini raqamlashtirish va yangi texnologiyalar asosida dars jarayonlarini tashkil qilish maqsadida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Shu orqali raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallamoqda. Ayniqsa, tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini soddalashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalarning til o'rgatish jarayonlari keng qamrovli ishlar amalga oshirilgan masalan oliy ta'lim tizimida hemis ta'lim dasturi, zoom platformasi keng foydalanilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Binobarin raqamli texnologiyalarning chet tilli darslarini qo'llab quvvatlashdagi afzalliklaridan biri shundaki, talabalar o'z darslarini ijodkorlik bilan to'la qonli tashkil etish uchun cheksiz imkoniyatlarga ega bo'ladi. Raqamli texnologiyalarning asosiy

imkoniyatlari multimediali vositalar masalan: audio, video, animatsiyalar va interaktiv darsliklardan foydalanish orqali til o'rganishni qiziqarli qilish. Onlayn platformalar: Duolingo, Memrise, Coursera kabi platformalarning til o'rganuvchilar uchun afzalliklarini ishlab chiqish. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR): turli muhitlarda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyati masalan; sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan dasturlar roli, tilni avtomatik tahlil qilish: grammatik xatolarni aniqlash va tuzatish dasturlari (masalan, Grammarly), personalizatsiya: har bir o'quvchining ehtiyojiga mos o'quv rejasi tuzish, til o'rganishda suhbatdosh bo'lish: ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalarning afzalliklari va cheklovlari ham mavjud masalan afzalliklar: joy va vaqt tanlamasdan o'qish imkoniyati, ko'p sonli manbalarga tezkor kirish imkoniyati, talabalar uchun shaxsiy yondashuvni ta'minlash va cheklovlar quyish orqali ulardan to'g'ri foydalanish kerak.

MUHOKAMA

O'qituvchilarning texnologik savodxonligi darajasi oshirish orqali tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarning kelajakdagi istiqbollari turtki bo'ladi. Sun'iy intellekt asosida tilni o'rgatishning yanada rivojlanishi hamma uchun ochiq va arzon raqamli platformalar yaratilishi. VR va AR texnologiyalar yordamida immersiv til o'rgatish metodlarining ommalashuviga misol bo'lishi mumkin.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar tillarni o'qitishda inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Bu esa ulardan to'g'ri foydalanish orqali talim sifatini yanada samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalar infratuzilmani yanada rivojlantirish va o'qituvchilarni zamonaviy vositalar bilan tanishtirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

REFERENCES

1. Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. [URL: <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/>]
2. Dudeney, G., Hockly, N., & Pegrum, M. (2013). Digital Literacies: Research and Resources in Language Teaching.
3. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates.

4. Levy, M., & Stockwell, G. (2006). CALL Dimensions: Options and Issues in Computer-Assisted Language Learning.

Солижонов, Ж. (2024). Crafting the lexicon of magic: analyzing JK Rowling's neologisms in translation. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(4/S), 34-38.

Kamoljonovich, S. J. R. (2024). AMALIY TARJIMA ELEMENTLARINING ZAMONAVIY KLASSIFIKATSIYASI.

Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>

Kamoljonovich, S. J., & O'G, Y. N. U. B. (2022). BADIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI (IAN TUHOVSKIY ASARLARI MISOLIDA). *Ta'lim fidoyilari*, 18(5), 32-37.

Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>

Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI"ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180vv>